

OLIIY TA'LIMDA PEDAGOGIK IJODIYLIK MOHIYATI

Magzumova L.T

Buxoro innovatsion universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Adabiyot ma'lumotlarini tahlil qilish amalga oshirildi. Bosqichlarning zamonaviy tasnifi berilgan ijodiy jarayon. Pedagogik ijodkorlikning asosiy shakllari berilgan.

Kalit so'zlar: tahlil, ijodkorlik, pedagogika.

THE ESSENCE OF PEDAGOGICAL CREATIVITY IN HIGHER EDUCATIONAL UNIVERSITY

Magzumova L.T

Bukhara Innovative University, Bukhara, Uzbekistan.

The analysis of literature data was carried out. A modern classification of the stages of the creative process is given. The main forms of pedagogical creativity are given.

Keywords: analysis, creativity, pedagogy.

Talabalarning shaxsiy rivojlanishi, ijodiy qobiliyatlarini ochish va amalga oshirish ko'pchilik mamlakatlar oliy o'quv yurtlarining asosiy vazifalaridan biriga aylanadi, shu jumladan va O'zbekiston Respublikasi. Bugungi kunda shakllangan mutaxassislar kerak shaxsiy va kasbiy potentsialini turli xil sharoitlarga moslashtirishga tayyorligi jamiyatning farmatsevtika ta'limiga bo'lgan ehtiyojlari, yaratilishga tayyorligi, uchun noodatiy vaziyatlarga ijodiy yechimlar. Shu munosabat bilan, qayta ko'rib chiqish muhimdir oliy o'quv yurtlarida talabalarni kasbiy tayyorlash

jarayonining tarkibiy qismlari muassasalar. Ijodiy komponent har qanday fanning ajralmas qismiga aylanishi kerak, shu jumladan farmatsevtika sanoatida kadrlar tayyorlash.

Innovatsion dori vositalari, mahsulotlar va yaratishda muvaffaqiyatga erishishning asosiy shartlaridan biri xizmatlar ijodkorlik yoki ijodiy fikrlashdir. Kuchli muhim va holda doimiy ravishda yangi g'oyalar oqimi bo'lsa, tashkilotlar o'z faoliyatini to'xtatadi.

Ijodkorlik nima? Amerikalik psixolog Avraam Maslougga ko'ra - bu ijodiy yo'nalish, hamma uchun tug'ma xarakterli, lekin ko'pchilik tomonidan yo'qolgan mavjud ta'lim va ijtimoiy amaliyot tizimining ta'siri.

Boshqa mualliflarning yondashuvlari doirasida ijodkorlik jarayon sifatida taqdim etiladi, muhim vaqt oraliqlari bilan ajratilgan ketma-ketlikdan iborat bosqichlar, ularni amalga oshirish muammoni muvaffaqiyatli hal qilishga olib keladi.

Ijodiy jarayonda J.Uolles quyidagi bosqichlarni belgilaydi:

- a) tushunish - muammo yoki imkoniyatni topish va ifodalash;
- b) tayyorgarlik - muammoni hal qilish uchun poydevor qo'yish;
- d) tushuncha - ko'pincha to'satdan "Evrika!";
- e) tasdiqlash - - bu bosqichda g'oya boshqa odamlar tomonidan qabul qilinadi, uni tasdiqlaydi hayotiylik.

Xulosa: Shunday qilib, adabiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki pedagogik ijodkorlik - o'qituvchining tayyorgarligini tavsiflovchi qobiliyatidir ta'lim samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi yangi g'oyalarni yaratishga va ta'lim jarayoni, shuningdek, mavjud pedagogik muammolarni hal qilishga tayyorlik.

Manbalar ro‘yxati:

1. Yakimanskaya I.S. Zamonaviy universitetda talabalarga asoslangan ta'lim. Moskva: VLADOS, 1996 yil.
2. Vygotskiy L.S. San'at psixologiyasi. Moskva: nashriyot uyi "Zamonaviy so‘z", 1998 yil.
3. Shamaeva R.M. Ta'limda ijodiy tsiklni amalga oshirish. Herald Tojikiston Milliy universiteti. Gumanitar fanlar seriyasi. Dushanbe: Sino, 2014; 3/2 (132).
4. Martinsen K.A. Individual o‘qitish usullari. Moskva: Klassik XXI, 2002.